

6GSMART P2-P1-D2.2

Diseño final y evaluación de la solución para integración de redes públicas y privadas en 6GSMART

Fecha de Publicación: 30/08/2024
6GSMART-ICC

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Paquete de Trabajo (WP)	6GSMART-SP1-L1
Líder del WP	ATOS
Editor Principal	Jesús Benedicto
Contribuyentes	ATOS
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación	
PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.1	Jesús Benedicto (ATOS)	Índice	24-06-24	Tabla de Contenido
V0.2	Jesús Benedicto (ATOS)	Secciones 2, 3 y 4 completadas	13-08-24	Especificación e implementación
V0.3	Jesús Benedicto (ATOS)	Secciones 2, 3 y 4 completadas	27-08-24	Validación
V0.4	Jesús Benedicto (ATOS)	Primer borrador completo	30-08-24	Introducción y conclusiones.
V0.5	Estela Carmona (i2cat)	Revisión interna	03-09-24	Sugerencias y mejoras
V0.6	Jesús Benedicto (ATOS)	Nueva versión del borrador	17-09-24	Sugerencias y mejoras abordadas
V0.7	Estela Carmona (i2cat)			

Tabla de Contenidos

Lista de figuras	4
Lista de Acrónimos	5
Resumen Ejecutivo	6
1 Introducción	7
1.1 Alcance y objetivos del documento	7
2 Diseño de la solución para la integración de redes públicas y privadas	8
2.1 Arquitectura del sistema	8
2.2 Observabilidad y Monitorización en Entornos Multi-Cluster	10
3 Especificación de la solución	11
3.1 Pila de observabilidad en entornos multi-cluster	12
4 Implementación de la solución de Observabilidad y Monitorización en Entornos Multi-Cluster Público-Privados	13
4.1 Arquitectura de la Pila de observabilidad	13
5 Evaluación	18
6 Conclusiones	21

Lista de figuras

Figura 1: Arquitectura del sistema	9
Figura 2: Implementación de la pila de observabilidad (tecnologías).....	14
Figura 3: Modelo de taxonomía de infraestructura del CORC	18
Figura 4: Infraestructura multi-cluster multi-dominio (xedge, edge y cloud).....	19
Figura 5: Multicluster monitoring Grafana Dashboard (I).....	20
Figura 6: Multicluster monitoring Grafana Dashboard (II).....	21

Lista de Acrónimos

API	Interfaz de programación de aplicaciones
CORC	Continuum ORChestrator (Orquestador continuo)
E2E	De extremo a extremo
GSMA	Global System for Mobile Communications Association
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
I4.0	Industria 4.0
OTPL	OpenTelemetry Protocol
K3s	Distribución ligera de Kubernetes
K8s	Kubernetes
KPI	Indicador clave de rendimiento
NaaS	Network as a Service
OCM	Open Cluster Management
QoD	Quality on Demand
VM/MV	Máquina Virtual

Resumen Ejecutivo

Este documento corresponde al entregable *P2-P1-D1.2 Diseño final y evaluación de la solución para integración de redes públicas y privadas en 6GSMART*. Recoge el resultado de la tarea T2.2.2 del proyecto 6GSMART-ICC (TSI-063000-2021-9), describiendo las actividades llevadas a cabo para la definición del diseño final e implementación de la arquitectura del prototipo de 6GSMART-ICC, para la integración de redes públicas y privadas desde el punto de vista Cloud, así como la identificación de las interfaces necesarias.

Las actividades llevadas a cabo, se enmarcan dentro un plan de ejecución y posterior evaluación en base los requisitos del sistema tanto funcionales como no funcionales previamente identificados en el entregable “6GSMART P2-P1-D2.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial de la integración público-privada en 6GSMART”.

El documento cubre las diferentes fases del desarrollo y evaluación de la solución de integración de redes públicas y privadas, focalizada en la observabilidad y monitorización de entornos multi-cluster, comenzando por la especificación, la implementación y finalmente la validación de la solución implementada.

En la fase de implementación se han identificado y seleccionado las tecnologías claves en las que se sustenta el proyecto 6GSMART-ICC y para la validación final se ha realizado en un entorno de prueba de laboratorio, que reproduce un entorno multi-cluster y multi-dominio de continuidad en la nube.

1 Introducción

Este entregable presenta el desarrollo y la estrategia de validación del sistema de integración de redes públicas y privadas que ATOS ha desarrollado dentro del proyecto 6GSMART-ICC (TSI-063000-2021-9). El objetivo de esta actividad es proveer un prototipo de arquitectura para la integración de redes público-privadas desde un punto de vista Cloud, así como la interacción entre los diferentes componentes funcionales y la identificación de las interfaces necesarias, en base a la investigación sobre el estado del arte acerca del diseño y desarrollo de mecanismos cloud-native de orquestación en entornos industriales y manufactureros, con especial énfasis en las funcionalidades requeridas para la orquestación de múltiples dominios integrando clouds público privados y con un enfoque estratégico focalizado en ofrecer mecanismos de observabilidad y monitorización que permita disponer de visibilidad centralizada de la infraestructura gestionada.

La solución propuesta cubre gran parte de los requisitos específicos de la integración público-privada en relación con la gestión de aplicaciones, como que el sistema permita el despliegue de los diferentes componentes de una aplicación a través de múltiples recursos informáticos, expandiéndose a través de múltiples dominios (público-privados), y a su vez, que pueda monitorizar métricas e identificadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con las aplicaciones desplegadas.

Del mismo modo, en lo referente a la gestión de la infraestructura computacional, donde además de integrar recursos informáticos en múltiples dominios, públicos (hiperescaladores) y privados (on-prem), y de múltiples proveedores, la solución provee al sistema con la capacidad de abstraer la complejidad multi-cluster y multi-dominio, de red y de conectividad entre los componentes internos de la aplicación. Para ello Implementa diferentes mecanismos de observabilidad que permiten supervisar las métricas y los registros relacionados con la utilización, el rendimiento y el estado de la infraestructura, y en paralelo ofrece mecanismos de alerta que ayudan a identificar y corregir posibles problemas.

1.1 Alcance y objetivos del documento

El presente entregable consta de cuatro subsecciones principales que cubren desde el diseño de la solución para la integración de redes públicas y privadas, la especificación de la solución focalizada en la observabilidad y monitorización en entornos multi-cluster, la implementación de la solución y finalmente la validación de la solución en un entorno de laboratorio.

A través de estas subsecciones, en primer lugar, se especifica la motivación para la solución para la integración de redes públicas y privadas soportadas por el Cloud-Continuum ORChestrator (CORC), focalizada en los aspectos claves de observabilidad y monitorización que permita disponer de visibilidad centralizada de la infraestructura gestionada, que ATOS ha desarrollado dentro del proyecto 6GSMART-ICC. En segundo lugar, se especifica y describe la arquitectura de la solución que se ha implementado y que va a va a proveer de los mecanismos de observabilidad necesarios para monitorizar

la totalidad de la infraestructura gestionada. Finalmente, se realiza la validación de la solución implementada, garantizando que el sistema cubre todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, haciendo uso para ello de un entorno de laboratorio con todos los recursos necesarios.

2 Diseño de la solución para la integración de redes públicas y privadas

2.1 Arquitectura del sistema

La solución propuesta en 6GSMART-ICC es una plataforma de gestión de cloud continuum que despliega de manera segura aplicaciones industriales distribuidas en dispositivos, instalaciones, edge de telecomunicaciones y entornos públicos. Normalmente, una aplicación distribuida se descompone en componentes que suelen ser grupos de microservicios desplegados en un clúster de Kubernetes. Estos componentes se comunican entre sí y con el usuario final para ofrecer un servicio. Aunque hay una tendencia clara a trasladar cada vez más componentes de estas aplicaciones a la nube, existen casos en los que, por diversas razones (como la necesidad de baja latencia), los componentes no pueden ser llevados a la nube y deben ubicarse más cerca del usuario final. Las aplicaciones distribuidas son importantes en la Industria 4.0 porque permiten una mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en los procesos productivos y empresariales. Al distribuir la carga de trabajo en diferentes nodos o servidores, se optimiza el rendimiento y la disponibilidad del sistema, lo cual es esencial en un entorno industrial altamente automatizado y conectado. Además, las aplicaciones distribuidas facilitan la integración de diferentes tecnologías y sistemas, lo que es crucial para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la Industria 4.0.

Para cumplir con estos requisitos, los operadores ofrecen a través de APIs lo que llaman Network as a Service (NaaS), como en la iniciativa de GSMA llamada Open Gateway. A través de estas APIs, los operadores ofrecen principalmente:

- Capacidad de computación y almacenamiento.
- Conectividad de red con características específicas, generalmente a través de network slices.
- Información y control sobre la conectividad de los diferentes dispositivos a las redes: Quality on Demand (QoD), localización, etc.

La Figura 1 muestra cómo el orquestador utiliza dos de las APIs mencionadas en las interfaces que hemos denominado SBI-Cloud (computación y almacenamiento) y SBI-NW (conectividad con características particulares). Por otro lado, las aplicaciones también pueden solicitar servicios de la red (información y control de conectividad) a través de la interfaz que hemos llamado NW APIs. Un ejemplo son las APIs de CAMARA¹ que ofrecen capacidades de QoD soportadas por el NaaS y que han sido desarrolladas por Minsait en el contexto del proyecto 6GSMART-ICC.

¹ <https://camaraproject.org/>

Figura 1: Arquitectura del sistema

En 6GSMART-ICC Se han desarrollado dos componentes principales que son el orquestador de aplicaciones, denominado Orquestador del Cloud-Continuum (CORC), y las APIs de red (Sistema NaaS) cubiertas por un operador de telecomunicaciones y descritas en el entregable “6GSMART-SP1-L1-P2-P1-D2.2”. El presente documento se focaliza en Orquestador del Cloud-Continuum (CORC) y en la integración de clouds público-privadas, con especial foco en la supervisión de estas infraestructuras híbridas.

De este modo, el objetivo principal ha sido proporcionar una solución que cubra los requisitos específicos identificados y detallados en el entregable D2.1² para la integración de dominios público-privados, tales como proporcionar cobertura para la gestión de aplicaciones, cubriendo el despliegue distribuido de los microservicios que las conforman a través de múltiples recursos informáticos, abarcando múltiples dominios, y la capacidad de monitorizar métricas y KPIs relacionados con estas aplicaciones desplegadas.

Al mismo tiempo, el sistema también debe proporcionar los mecanismos necesarios para la gestión de la infraestructura informática, integrando los recursos informáticos a través de múltiples dominios, para múltiples proveedores y para dominios públicos (hiperescalers) y privados (on-prem), abstrayendo las complejidades multidominio, de red y de conectividad entre los componentes internos de las aplicaciones.

² 6GSMART P2-P1-D2.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial de la integración público-privada en 6GSMART v1.0

Del mismo modo, permite la supervisión de métricas y registros relacionados con la utilización, el rendimiento y la salud de la infraestructura, e implementa los mecanismos de alerta necesarios para los administradores, garantizando la privacidad y la seguridad de los datos dentro de las aplicaciones desplegadas en toda la infraestructura gestionada, y a través de las comunicaciones entre dominios.

2.2 Observabilidad y Monitorización en Entornos Multi-Cluster

En base a algunos requisitos clave que se han identificado durante el desarrollo del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) desarrollado en el WP1 y que está detallado en el entregable “6GSMART P1-P1-D1.2 Diseño final y evaluación del cloud continuo de 6GSMART”, al abordar la complejidad de desplegar y gestionar software en entornos de computación diversos, automatizando tareas como la provisión de recursos y la configuración tanto en nubes públicas como privadas, o incluso en centros de datos locales donde la agilidad y la escalabilidad son fundamentales, se requiere disponer de herramientas de supervisión que ofrezcan total visibilidad sobre la infraestructura y el estado de cada uno de los recursos disponibles en esta.

La observabilidad multi-cluster y multi-dominio presenta varios retos debido a la heterogeneidad de las herramientas y los datos entre los distintos proveedores de nubes. Las empresas que adoptan estrategias multi-cloud a menudo se enfrentan a la complejidad de gestionar herramientas de observabilidad dispares con estándares y convenciones distintas. Además, el alto volumen de datos generados por las herramientas de observabilidad puede ser abrumador, lo que conlleva generalmente costes de almacenamiento y seguridad.

Observabilidad y Monitorización en Entornos Multi-Cluster

La integración de clouds público privados en infraestructuras multi-cluster se ha enfocado en la observabilidad y monitorización a través de un enfoque estratégico que abarca tanto la visibilidad centralizada como la capacidad de reacción ante posibles problemas que surjan en la infraestructura gestionada.

La forma en que se ha afrontado el desafío de disponer de un mecanismo de observabilidad que permita cubrir la complejidad de monitorizar infraestructuras cloud híbridas, compuestas de redes público-privadas que integren sistemas heterogéneos capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y que cumplan con los requisitos específicos de seguridad y normativa, ha sido partir de una arquitectura de observabilidad unificada, formada por diferentes componentes, cada uno de ellos responsable de cubrir aspectos específicos:

- Una Plataforma de observabilidad centralizada capaz de recopilar, procesar y visualizar datos de múltiples clusters, independientemente de si están en clouds públicas o privados, que proporcione una visión unificada.
- Agentes ligeros de monitorización distribuidos en los diferentes clusters, encargados de recopilar métricas y enviarlas a la plataforma centralizada,

permitiendo que, independientemente de la naturaleza del cluster, ya sea público o privado, esté bajo un mismo paraguas de observabilidad.

- Mecanismos de normalización de datos, utilizando para ello estándares de métricas y logs, que van a permitir establecer estándares uniformes para las métricas, logs y trazas que se recopilan en cada cluster. Para ello ha sido necesario definir una taxonomía para identificar los datos esenciales (latencia, utilización de CPU/memoria, errores, etc.) y cómo estos van a ser etiquetados y procesados. Estos mecanismos también han de permitir el enriquecimiento de los datos, asegurando que las métricas y logs incluyan metadatos relevantes, como el origen del cluster, la aplicación, o el entorno (producción, staging), para facilitar su posterior correlación y análisis.
- Dashboards de monitorización multi-cluster, que permitan la observabilidad en tiempo real, proporcionando para ello vistas agregada y en tiempo real del estado de todos los clusters, permitiendo a los responsables de la infraestructura identificar posibles errores y detectar anomalías de forma rápida.
- Mecanismos de alertas definiendo umbrales dinámicos y patrones de comportamiento en lugar de umbrales estáticos, para adaptarse a las variabilidades inherentes a entornos multi-cluster.
- Sistemas de Automatización que de forma autónoma puedan tomar acciones correctivas cuando se detecten problemas, como reescalar servicios, redirigir tráfico o mover cargas de trabajo en base a la disponibilidad y estado de otros clusters en la red, permitiendo equilibrar las cargas de manera óptima y así como reducir el consumo energético.
- Análisis de trazas, implementando trazabilidad distribuida que permita rastrear el flujo de solicitudes a través de servicios y clusters, crucial para identificar problemas y errores en entornos distribuidos.

En entornos cloud híbridos público-privados, la observabilidad y monitorización son fundamentales para una integración eficiente de las infraestructuras multi-cluster. Este enfoque para la integración de infraestructuras multi-cluster que se centra en la observabilidad y la monitorización nos proporciona una visión unificada de los recursos distribuidos, mejorando la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad de los servicios desplegados, independientemente de su ubicación.

3 Especificación de la solución

Basándose en la arquitectura descrita en D1.1³, esta sección describe cómo una plataforma de observabilidad centralizada puede proporcionar una visión holística de entornos cloud híbridos multi-cluster, que integren clouds público-privados. Al recopilar y analizar métricas de los múltiples clusters y dominios que conforman la infraestructura, se facilita la detección temprana de anomalías, la gestión óptima del uso de los recursos,

³ 6GSMART P1-P1-D1.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial del cloud continuo de 6GSMART

la optimización del rendimiento y la gestión proactiva de incidentes, asegurando así la continuidad de las operaciones y la escalabilidad de las aplicaciones distribuidas.

3.1 Pila de observabilidad en entornos multi-cluster

La integración multi-cluster en nubes públicas y privadas consiste en conectar y administrar múltiples grupos de nodos Kubernetes distribuidos en diferentes entornos de nube. Esto permite a las organizaciones aprovechar las ventajas de ambos tipos de nube: la escalabilidad y flexibilidad de las nubes públicas y el control y seguridad de las nubes privadas. Al unir estos entornos, se logra una mayor distribución de cargas de trabajo, una mejor recuperación ante desastres y una optimización del uso de recursos. Esta integración es especialmente útil para procesos productivos que necesitan de alta disponibilidad de algunos servicios. No obstante disponer de visibilidad sobre este tipo de infraestructuras multi-cluster son clave para determinar el despliegue óptimo de las cargas de trabajo, así como poder reaccionar a tiempo ante cualquier tipo de problema que pueda ocurrir.

El Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) incorpora un marco de observabilidad integral para recopilar y procesar datos sobre la infraestructura y el rendimiento de las aplicaciones. Este marco consta de dos componentes clave: el agente y el controlador de telemetría. El agente de telemetría se implementa en los nodos computacionales y recopila métricas y registros, aplicando las etiquetas adecuadas antes de transmitirlos al controlador de telemetría. El controlador almacena y administra los datos recopilados, proporcionando acceso para el análisis y la visualización.

El agente de telemetría emplea una estrategia flexible de recopilación de datos implementando un mecanismo genérico para recopilar métricas y registros del sistema general, la infraestructura, otros componentes de CORC y las aplicaciones de usuario, que admita mecanismos de inserción y extracción. En el modo de inserción, los componentes que conforman el sistema y generan o recopilan métricas envían activamente estas métricas al agente. En el modo de extracción, el agente recupera periódicamente las métricas de los puntos de conexión configurados. Además, el agente puede descubrir nuevas fuentes de métricas dentro del sistema. El agente de telemetría también debe proporcionar mecanismos para el preprocesamiento de datos, incluido el enriquecimiento con metadatos, como la adición de metadatos relacionados con CORC (por ejemplo, ID de nodo), agregación y filtrado (por ejemplo, eliminación de métricas innecesarias o redundantes), antes de la transmisión al controlador. Esta optimización mejorará la eficiencia de los datos y reducirá los requisitos de almacenamiento.

El controlador de telemetría o concentrador de colectores actúa como un concentrador central para los datos recopilados por los agentes de telemetría en todos los clústeres registrados en la infraestructura, ofreciendo una interfaz dedicada para este propósito. Los datos adquiridos deben almacenarse a largo plazo. Dada la diferente naturaleza de los datos (por ejemplo, métricas y registros), se deben adoptar diferentes tecnologías de almacenamiento especializadas para almacenar los diferentes tipos de datos. Esto garantiza una alta eficiencia en el almacenamiento de grandes cantidades de datos durante un largo período de retención. El controlador debe proporcionar una API para

consultar los datos almacenados, permitiendo a los componentes de CORC utilizarla para acceder a los datos.

Además, el concentrador del recopilador de telemetría debe proporcionar una interfaz para visualizar los datos que podrá ser utilizado por los administradores para evaluar el estado del sistema y depurar problemas. El acceso a este interfaz también podrá permitirse a los usuarios para visualizar los datos relacionados con sus aplicaciones que se ejecutan en el sistema.

4 Implementación de la solución de Observabilidad y Monitorización en Entornos Multi-Cluster Público-Privados

Como se describe en la especificación del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) en el entregable “6GSMART P1-P1-D1.2 Diseño final y evaluación del cloud continuo de 6GSMART”, la solución de orquestación consiste en la integración de múltiples componentes, cada uno responsable de una función específica. Esta esta sección se centra en la implementación de la pila de observabilidad y monitorización, identificando las tecnologías utilizadas para su implementación, así como el uso de algunas soluciones de código abierto que han sido utilizadas para cubrir dicha funcionalidad.

4.1 Arquitectura de la Pila de observabilidad

La funcionalidad arquitectónica de la pila de observabilidad, responsable de administrar el registro y la telemetría, se compone de dos componentes principales:

- el Centro de recopilación de telemetría, responsable de almacenar datos y proporcionar interfaces para consultarlos y visualizarlos;
- el Agente de Telemetría que se ejecuta en los nodos de infraestructura y es responsable de recopilar datos del sistema y las aplicaciones y de transmitirlos al Controlador de Telemetría.

El desarrollo de estos componentes utiliza soluciones de código abierto de terceros para la recopilación y el almacenamiento de datos. En la siguiente figura se muestran las principales tecnologías utilizadas:

Figura 2: Implementación de la pila de observabilidad (tecnologías)

CORC utiliza OpenTelemetry⁴, un proyecto de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), que define un estándar de la industria para la administración de datos de telemetría, como base para sus capacidades de recopilación y procesamiento de datos. Este enfoque estandarizado permite la recopilación, el procesamiento y la exportación de métricas, registros y seguimientos de forma coherente e independiente del proveedor. OpenTelemetry Collector⁵ es el componente central del marco y actúa como un proxy versátil para recibir, procesar y reenviar datos de telemetría.

Agente de telemetría

El agente de telemetría se implementa en los nodos perimetrales y en la nube como parte del proceso de incorporación. Su configuración se adapta a las capacidades y características específicas de cada nodo donde se despliega, asegurando una óptima recogida de datos. El agente recopila los registros del sistema y de la aplicación mediante la supervisión de los cambios relevantes del sistema de archivos. Para la recopilación de métricas, el agente admite mecanismos de extracción e inserción. En el modo de extracción, el agente recupera métricas de los puntos de conexión configurados, mientras que, en el modo de inserción, los componentes del sistema envían activamente métricas al agente.

El agente admite la recopilación de métricas en formato de texto Prometheus⁶ y OpenTelemetry Protocol (OTLP).⁷ Sin embargo, transmite datos exclusivamente en formato OTLP, utilizando los protocolos HTTP y gRPC⁸ para una transferencia de datos eficiente.

El recopilador de OpenTelemetry se encuentra en el núcleo del agente de telemetría y se usa para recopilar datos de los puntos de conexión de métricas, así como de otros

⁴ <https://opentelemetry.io/>

⁵ <https://opentelemetry.io/docs/collector/>

⁶ https://prometheus.io/docs/concepts/data_model/#notation

⁷ <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/protocol/>

⁸ <https://grpc.io/>

agentes de telemetría, para procesar los datos (es decir, agregación, filtrado y etiquetado) y para enviar los datos al controlador de telemetría.

Administración de datos de telemetría

El Agente de telemetría admite el almacenamiento de métricas locales mediante Prometheus⁹ y la recopilación remota de servidores de Prometheus. Para el almacenamiento a largo plazo, Thanos¹⁰ se utiliza para almacenar métricas debido a su compatibilidad con Prometheus y funciones avanzadas como la retención ilimitada y la compactación de datos. El almacenamiento de registros es manejado por Loki¹¹, seleccionado por su compatibilidad y facilidad de uso. Grafana¹² sirve como plataforma de visualización de los datos recopilados. Para la gestión de trazas, la solución elegida es Jaeger¹³, que es un sistema de rastreo distribuido de código abierto. Por lo tanto, todas las herramientas utilizadas son de código abierto y están respaldadas por comunidades activas.

Métricas de CORC

El Agente de telemetría recopila métricas de diversos componentes del sistema para supervisar diferentes aspectos del sistema. Estos componentes, incluidos los sistemas de terceros y los desarrollados en CORC, se implementan y configuran mediante el propio agente de telemetría.

En CORC se recopilan diferentes tipos de métricas, como las métricas de topología, las métricas de uso de recursos, las métricas de rendimiento del sistema y de las aplicaciones y las métricas de energía, algunas de ellas generadas por varios componentes:

- **Métricas de topología.** El componente del Servicio de Registro de Infraestructura (IRS) utiliza los datos de telemetría para mantener una representación actualizada de la infraestructura de CORC. Los componentes principales, en el sitio del nodo, que generan métricas utilizadas para este propósito son los siguientes:
 - *Kube State Metrics* y el receptor de Kubernetes de *OpenTelemetry* para clústeres de Kubernetes.
 - El *complemento de detección de características de nodo*, que es un complemento de Kubernetes diseñado para identificar las características de hardware y la configuración del sistema en nodos periféricos y periféricos extremos mediante la adición de etiquetas personalizadas a los dispositivos detectados conectados a estos nodos. El complemento permite la integración con Prometheus y otros marcos de telemetría.
 - El propio agente de telemetría agrega metadatos de topología de infraestructura, como identificadores de nodo y nombres de clúster.
 - Las métricas para los procesos de detección de dispositivos en el nodo se exportan en los datos de telemetría, por ejemplo, la información sobre los dispositivos periféricos conectados a los nodos extreme edge se captura y se incluye en los datos de telemetría.

⁹ <https://prometheus.io/>

¹⁰ <https://thanos.io/>

¹¹ <https://grafana.com/oss/loki/>

¹² <https://grafana.com/>

¹³ <https://www.jaegertracing.io/>

- **Métricas de utilización de recursos.** Para optimizar el rendimiento del sistema, es crucial recopilar datos completos sobre la utilización de los recursos y el comportamiento de las aplicaciones en toda la infraestructura. Mediante la recopilación de métricas de rendimiento completas, el Agente de telemetría permite la evaluación de las directivas de rendimiento y el inicio de acciones correctivas cuando sea necesario. Entre los componentes clave del agente de telemetría responsable de recopilar estas métricas se incluyen:
 - El exportador de nodos **de Prometheus** que supervisa el nodo y proporciona datos detallados sobre el uso de recursos (es decir, cpu, memoria, disco, red, procesos)
 - El **cAdvisor**¹⁴, que es una herramienta de código abierto que recopila e informa métricas detalladas sobre el uso y el rendimiento de los recursos de los contenedores. Se integra a la perfección con Kubernetes, proporcionando datos esenciales para monitorear y optimizar las aplicaciones en contenedores. Al realizar un seguimiento de la CPU, la memoria, el disco y la E/S de red, cAdvisor ofrece información sobre el comportamiento de los contenedores a lo largo del tiempo.
- **Métricas de rendimiento del sistema y de la aplicación.** El Agente de telemetría implementa un mecanismo para detectar automáticamente los servicios del sistema y las aplicaciones de usuario que se ejecutan en el nodo que exponen métricas y recopilan esas métricas de forma regular. Este mecanismo genérico permite una fácil integración del sistema de telemetría CORC con cualquier fuente de métrica. Las métricas recopiladas de esta manera se pueden utilizar, de la misma manera que las métricas del sistema, para definir las políticas y restricciones de rendimiento que influirán en el comportamiento de CORC.
- **Métricas energéticas.** Scaphandre¹⁵ es la herramienta empleada para monitorear el consumo de energía en múltiples nodos CORC. Como proyecto de código abierto especializado en la monitorización y optimización de recursos dentro de los clústeres de Kubernetes, Scaphandre proporciona información valiosa y una recopilación de métricas relacionadas con la utilización de los recursos, lo que facilita la optimización de la infraestructura. Algunas capacidades clave de Scaphandre son que proporciona información detallada sobre el consumo de recursos en nodos, pods y contenedores, ofreciendo monitoreo en tiempo real, análisis de datos históricos para la identificación de tendencias, detección de anomalías para la resolución proactiva de problemas y recomendaciones de optimización. Relevante para CORC, también se integra a la perfección con las herramientas de monitoreo existentes para proporcionar una visión global de la infraestructura. A continuación, Scaphandre permite a los usuarios de Kubernetes obtener información más detallada sobre la utilización de los recursos, lo que permite una asignación eficaz, la resolución de problemas y la optimización de costes. Al recopilar datos de consumo de energía e integrarse con Prometheus y Grafana, establece una solución integral de observabilidad.

¹⁴ <https://github.com/google/cadvisor>

¹⁵ <https://github.com/hubblo-org/scaphandre>

En este sentido, Scaphandre proporciona métricas de energía granulares, que son ingeridas por Prometheus. Esta base de datos de series temporales almacena los datos para su posterior análisis y visualización. Grafana, como capa de visualización, ofrece paneles interactivos y capacidades de alerta, transformando los datos sin procesar en información procesable. Este enfoque integrado permite a los usuarios supervisar el consumo de recursos, identificar anomalías y optimizar el rendimiento del clúster.

Modelo de taxonomía de infraestructura del CORC

El componente **Infrastructure Registry Service (IRS)** es clave para poder monitorizar la arquitectura global, ya que incorpora un proceso de transformación de datos que convierte los datos brutos procedentes del servidor Thanos en un formato estructurado alineado con la taxonomía de infraestructuras de CORC. Esta taxonomía proporciona una categorización completa de la compleja infraestructura CORC, que abarca entornos de computación en la nube, periféricos y periféricos extremos.

La taxonomía CORC emplea una estructura jerárquica que reconoce las características distintivas de los dispositivos periféricos y periféricos extremos, que a menudo presentan recursos computacionales y de almacenamiento limitados en comparación con la infraestructura tradicional en la nube. Las infraestructuras en la nube y los centros de datos a gran escala se clasifican como clústeres perimetrales y nodos periféricos, respectivamente, dentro de esta taxonomía. Esta representación jerárquica captura eficazmente la naturaleza distribuida del continuo informático, lo que facilita la implementación flexible de aplicaciones en diferentes niveles de red.

En términos generales, la taxonomía definida para CORC representa una estructura jerárquica de un entorno informático compuesto por clusters, nodos, pods y dispositivos. En el nivel superior, hay clusters, cada uno identificado por un UUID único y que contiene varios elementos como nodos y pods. Cada clúster incluye nodos que representan máquinas físicas o virtuales dentro del clúster, los cuales pueden incluir dispositivos asociados, como dispositivos de almacenamiento USB, cámaras, etc., que reflejan conexiones de hardware.

El siguiente nivel de la taxonomía cubre pods y contenedores dentro de los clusters. Por ejemplo, un cluster tiene múltiples pods, cada uno de los cuales contiene uno o más contenedores que ejecutan servicios. Cada contenedor lleva información asociada, respecto a detalles de uso de CPU, memoria y consumo de recursos en general. A grandes rasgos, esta taxonomía refleja una infraestructura en capas típica de los entornos Kubernetes, donde los clústeres contienen nodos, los nodos pueden alojar dispositivos y los pods ejecutan contenedores específicos de despliegue de diferentes servicios.

El modelo de taxonomía CORC se representa en la siguiente figura:

Figura 3: Modelo de taxonomía de infraestructura del CORC

5 Evaluación

Para evaluar la solución, se ha hecho uso del caso de uso desarrollado para la validación de las capacidades del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) que permite el despliegue y gestión una aplicación distribuida en múltiples dominios integrando clouds público-privados.

En la infraestructura existente se despliega una aplicación distribuida de transmisión de video streaming que consta de diferentes microservicios y cada uno de ellos requiere desplegarse en un dominio concreto. Las tres zonas o dominios (Extreme Edge, Edge y Cloud) son *clusters* independientes, cada uno de ellos compuesto por un número determinado de nodos. Disponemos de un clúster que representa el borde extremo desplegado en Raspberrys, utilizando K3s como orquestador de contenedores y es donde se despliega el microservicio encargado de la transmisión de video. Un segundo clúster que representa el extremo desplegado en servidores físicos, utilizando K8S como

software de orquestación donde estará desplegada la solución de orquestación y el microservicio que actúa como consumidor del streaming de vídeo y el visualizador o player. Por último, un tercer cluster que representa la nube pública que se desplegará en tiempo de demostración para formar parte de la infraestructura gestionada, permitiendo acceder al dashboard de grafana que muestra diversas visualizaciones de las diferentes métricas que permiten monitorizar de forma centralizada la infraestructura híbrida público-privada. Esto permite ver cómo aparecen nuevos recursos computacionales en la infraestructura público-privada, donde se pueden desplegar cargas de trabajo.

El siguiente diagrama refleja los tres dominios de computación (extreme edge, edge y cloud pública) que van a ser monitorizados de forma centralizada a través del despliegue de la pila de observabilidad para entornos multi-cluster

Figura 4: Infraestructura multi-cluster multi-dominio (xedge, edge y cloud)

Para la validación, es requisito indispensable disponer de pila de observabilidad desplegada en la infraestructura a excepción del cluster de la nube pública, que es donde se desplegará un nuevo agente de telemetría y uno de los microservicios a monitorizar. El objetivo es desplegar y configurar el agente de telemetría en este nuevo cluster a monitorizar, para que el Servicio de Registro de Infraestructura (IRS) pueda identificar el nuevo clúster en la infraestructura y pueda proporcionar información sobre los recursos, el estado y la disponibilidad de estos.

El nuevo cluster desplegado ubicado en la cloud pública (simulada con Openstack) e integrado en la infraestructura gestionada por OCM, va a permitir visualizar diferentes *dashboards* desarrollados en la plataforma Grafana, mostrando el uso de recursos, así como el consumo energético de estos a nivel de cluster/nodo/pod.

El objetivo final es visualizar de forma unificada diferentes métricas de la infraestructura multi-cluster y multi-dominio a través de una plataforma de observabilidad centralizada.

Resultado esperado:

- Nuevo clúster desplegado y añadido a la infraestructura gestionada por OCM.
- Agente de telemetría desplegado en el nuevo clúster a monitorizar
- Visualización de las métricas de este nuevo clúster en la plataforma centralizada de observabilidad.

La siguiente figura refleja el dashboard cubriendo el nuevo cluster monitorizado:

En la parte superior, se destacan valores clave de uso de memoria en gigabytes, con colores diferentes para cada uno de los clústers (como 16.4 GB, 33.6 GB y 8.19 GB). Estos indicadores ofrecen una vista rápida del estado general de los recursos. A la izquierda (tabla color azul), se listan los nodos disponibles en la infraestructura y el clúster al que pertenecen.

Debajo de los valores destacados, hay tres gráficas principales que muestran la relación de utilización de la CPU, la utilización del espacio en disco y la utilización de la memoria interna, cada una con líneas de colores que representan el estado de los distintos hosts. Estas gráficas permiten observar la tendencia y comportamiento de cada recurso a lo largo del tiempo, facilitando la identificación de posibles problemas de rendimiento o sobrecarga en el sistema.

Figura 5: Multicluster monitoring Grafana Dashboard (I)

Una vez la aplicación de video streaming ha sido desplegada a través del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) y el “producer” o servicio encargado de transmitir el video inicia la transmisión, podremos comprobar en el dashboard.(figura 6) como hay una fluctuación en la línea naranja de la gráfica de “host CPU utilisation Ratio”, debido al despliegue del micro servicio del “producer” en el cluster de las raspis.

Figura 6: Multiclustero monitoring Grafana Dashboard (II)

6 Conclusiones

Este entregable describe la especificación, implementación y validación del sistema para integración de redes públicas y privadas en 6GSMART, soportado por el Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) desarrollado por ATOS en el marco del proyecto 6GSMART-ICC. En el entregable se detalla la arquitectura de la solución y todos los aspectos técnicos que se han tenido en cuenta y que han posibilitado disponer de un sistema estable para la integración de redes públicas y privadas desde el punto de vista Cloud en entornos industriales, enfocado principalmente en la observabilidad y monitorización a través de un enfoque estratégico que abarca tanto la visibilidad centralizada como la capacidad de reacción ante posibles problemas que surjan en la infraestructura gestionada.

La solución implementada se ha validado en un entorno de laboratorio donde se ha desplegado una infraestructura multi-cluster y multi-dominio (extreme edge. edge y cloud), donde se ha podido constatar que el disponer de observabilidad y monitorización de la infraestructura de forma centralizada, permite hacer una gestión óptima de los diferentes recursos disponibles, dado que se dispone de información sobre la capacidad de los recursos, permitiendo balancear adecuadamente las cargas de trabajo y el escalado de los servicios en base a información en tiempo real, aspectos claves en aplicaciones distribuidas en el continuo de la nube dentro de un entorno industrial.

Por lo tanto, los requisitos específicos identificados para la integración de dominios público-privados introducidos en la sección 4, se han cubierto implementando una plataforma unificada que va a permitir a las industrias a gestionar de manera eficiente sus aplicaciones en entornos híbridos, simplificando las operaciones y mejorando la escalabilidad. Para ello la solución ofrece una vista consolidada de la infraestructura, facilita el despliegue de aplicaciones y garantiza la seguridad de los datos. El desarrollo implementado ofrece una solución integral para la gestión de aplicaciones cloud-native

e infraestructuras en entornos híbridos, abarcando desde el despliegue de microservicios hasta el monitoreo y la seguridad, abstrayendo al mismo tiempo las complejidades de la infraestructura subyacente, permitiendo una gestión ágil y eficiente de las aplicaciones y recursos disponibles en la infraestructura gestionada.